

MASTERS

International Interdisciplinary Research Journal
Development & Science & Education

«BEST PUBLICATION»

Science and Research Center ©

“MASTERS SCIENTIFIC JOURNAL”

COLLECTION OF MATERIALS

27th November 2024

11-Number

UZBEKISTON

2024

MUNDARIJA:

1.	SHAXSNING YO'NALGANLIGINI O'RGANISH <i>Nurjanova Maxfuza Zeripboy qizi</i> <i>Mambetyarova Venera Reymbaevna</i>	9
2.	SHAXS TEMPERAMENTINI O'RGANISH METODLARI <i>Mambetiyarova Venera Reymbaevna</i> <i>Ro'zmatova Sadoqat Rashidbek Qizi</i>	17
3.	EMOTSIONAL TA'SIRLARGA JAVOB BERISH VA UNING HAR TURLARI XARAKTERISTIKASI. <i>Arziyeva Gavxar</i> <i>Umirzakova Laylo Mansurjon Qizi</i> <i>Rózmatova Sadoqat Rashidbek Qizi</i>	25
4.	XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI <i>Sa'dullayeva Dilshoda Qalandar qizi</i> <i>Inogamova N.A</i>	30
5.	XORIJIY TILLARNI O'QITISHDA RAQAMLI EXNOLOGIYALARNING AHAMIYATI <i>Jo'rayeva Aziza Shavkat Qizi</i> <i>Inogamova N.A</i>	32
6.	ЛИПОПРОТЕИНЛАРНИНГ ҚОНДА ОРТИШИ НАТИЖАСИДА КЕЛИБ ЧИҚАДИГАН КАСАЛЛИКЛАР. <i>Ш.Ш.Облокулов</i>	35
7.	ВЛИЯНИЯ КИСЛОТНЫХ И ОСНОВНЫХ ГРУПП КАТАЛИЗАТОРА НА СКОРОСТЬ РЕАКЦИИ НЕКОТОРЫХ НИЗШИХ АЛЬДЕГИДОВ. <i>Шавкат Шайимович Облокулов</i>	40
8.	ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДОВ ИЗУЧЕНИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. <i>Ш.Ш.Облокулов</i>	47
9.	ФАКТОРЫ, ПОВЛИЯВЩИЕСЯ НА ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОГО ТЕЧЕНИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ COVID - 19. <i>Садикходжаев С.Ш</i> <i>Хакимова Р.А</i>	51
10.	HISTORICAL AND COMPARATIVE LINGUISTICS IN THE 19TH CENTURY <i>Shavkatova Jasmina Muzaffar qizi</i> <i>Vannopova Zulxumor Xatamovna</i>	64

	JARAYONLARINI RIVOJLANTIRISH USULLARI <i>Yo'ldasheva Nodira Adashboy qizi</i>	
22.	O'ZBEKISTON SSR NING TUZILISHI <i>Kudaybergenova Zaripa Mirbekovna</i>	113
23.	ELASTIK SILINDRIK QOBIQNING ERKIN VA GARMONIK TO'LIQLARI DIFRAKSIYASI <i>Xazratov Muxammadali</i>	121
24.	AHMAD YASSAVIY LIRIKASI VA UNING O'RGANILISHI <i>Xudoyorova Gulshoda</i>	126
25.	TADBIRKORLIK SOHASIDA MAJBURIYATLARNI BAJARMASLIKNING YURIDIK OQIBATLAR VA ULARNING METODOLOGIK TASNIFI <i>Abdurasulov Abror Akmal o'g'li</i>	134
26.	SAVDO-SOTIQ MA'LUMOTLARIDAGI ASSOTSIATSIYALARNI TOPISH UCHUN APRIORI ALGORITMINI AMALGA OSHIRISH <i>Umarov Bekzod Azizovich</i> <i>Komilova Sharofatxon Azizbek qizi</i>	138
27.	KATTA MA'LUMOTLAR TO'PLAMLARIDA ASSOTSIATIV QOIDALARNI QIDIRISH ALGORITMLARI. <i>Umarov Bekzod Azizovich</i> <i>Rustamova Humoraxon Sultonbek qizi</i>	144
28.	TRANSFER LEARNING USULLARIDAN FOYDALANIB MODEL NATIJALARINI YAXSHILASH <i>Umarov Bekzod Azizovich</i> <i>Mirzaliyeva Zebiniso Mirzohid qizi</i>	149
29.	RAQAMLI DALILLARNI SAQLASHNING ILG'OR USULLARI VA ULARNING IMKONIYATLARI <i>Medetbayeva Aqsungul Sharapatdin qizi</i>	154
30.	O'ZBEK TILIDAGI BOG'DORCHILIK TERMINLARINING GENETIK-ETIMOLOGIK TAVSIFI <i>Diyarov Akmal To'lqin O'g'li</i>	161

O'ZBEK TILIDAGI BOG'DORCHILIK TERMINLARINING GENETIK-ETIMOLOGIK
TAVSIFI

Diyarov Akmal To'lqin O'g'li

SamDUKF o'qituvchisi

Annotatsiya: *Mazkur maqolada o'zbek tilidagi bog'dorchilik terminlarining genetik-etimologik tavsifi tahlil qilinadi.*

Annotation: *This article analyzes the genetic and etymological description of gardening terms in the Uzbek language.*

Аннотация: *В данной статье анализируется генетическое и этимологическое описание садоводческих терминов в узбекском языке.*

Kalit so'zlar: *etimologiya, morfema, leksema, qiyosiy tahlil*

Hozirgi globallashuv zamonida barcha sohalar qatori tilshunoslik ham o'z o'rniga va mavqeyiga ega bo'lmoqda hamda kundan kunga rivojlanib bormoqda, shuningdek, ularning lug'at boyligi oshmoqda. Shu qatorda o'zbek tiliga anchaden beri ma'lum bir qismiga aylanib qo'lgan bo'lishiga qaramasdan, yangi so'zlar tilimizga qo'shilib kelmoqda. Shunday ekan, o'zbek tilida uchraydigan leksikalarning ma'lum bir qismi boshqa tillardan olinganligini inobatga olgan holda ta'kidlash joizki, aynan leksiklarning kirib kelishi natijasida ularning asl ma'nosi va kelib chiqishini o'rganishga ehtiyoj paydo bo'ladi. O'zbek tilidagi bog'dorchilik terminlari orasida bu holat keng tarqalgan desak adashmagan bo'lamiz.

O'zbek tilining izohli lug'atida bog'dorchilik terminlarining 326 tasi aniqlanganligi to'g'risida yuqorida tahlillar keltirilgan edi. Bundan tashqari turli izohli lug'atlarda ham bog'dorchilik terminlarining tahlillari ham keltirilgan. Ushbu faslda esa mazkur terminlarning barcha uchun tushunarli bo'lgan va ma'lum bir qismini genetik-etimologik tavsifini keltirishga qaror qilindi. Shu jihatdan ularning etimologiyasini keltirish, albatta, har bir bog'dorchilik terminlarini o'zlashgan tilini yoki leksikaning sofligini bilib olish uchun imkon yaratiladi.

Leksikalarning genetik-etimologik tavsifini o'rganish qanchalik boyligini, qanchalik qismi tilimizga o'zlashganligin hamda ulardan foydalanish turini o'rganishda yordam beradi.

O'zbek tilshunos olimlaridan leksikalarning etimologiyasini o'rganish bo'yicha turli fikrlar hamda nazariyalarni keltirishgan. Xususan, Z.Xolmanovanning ta'kidlashicha, etimologiya so'zlarning kelib chiqishi, shakllanish tarixini o'rganuvchi bo'lim. So'zlarning kelib chiqishini o'rganish quyidagilarda ahamiyatli:

- a) so'zlarning lug'aviy ma'no ko'lamini yoritishda;
- b) so'z o'zagini aniqlashda;
- c) tilning tarixiy taraqqiyoti davomidagi o'zgarishlarni tahlil qilish¹².

¹² Xolmanova Z. Tilshunoslikka kirish, 2007. B.177

Umumiy tilshunoslikda tilning kelib chiqishini hamda bo'limlarini o'rganish bir xil nazariyalarni talab etadi. Shu nuqtayi nazardan leksikalarning etimologiyasini o'rganish nafaqat o'zbek tilida, balki boshqa tillarda ham umumiy holatni talab etadi. Leksikalarni kelib chiqishini o'rganib, tillarni bir biriga bog'lash juda muhim kasb etadi va ko'prik vazifasini o'taydi. Shunday ekan, yana bir tilshunos olimlardan biri S.Karimov etimologiya haqida shunday deydi: "Etimologiya so'zlarning kelib chiqishi masalalari bilan shug'ullanadi. Yasama, qo'shma so'zlar va xorijiy tillardan o'zlashtarilgan ma'nolar bilan ham qiziqadi. Etimologiya so'zning har ikki tomonini, ya'ni shakli va ma'nosini hisobga oladi. So'zlarning «biografiyasi»ni, kelib chiqish tarixini o'rganuvchi soha etimologiya (grekcha etymon-haqiqiy, logos-ta'limot) deyiladi"¹³.

Leksikalarning kelib chiqishini o'rgangan hamda bir necha marotaba shunga oid lug'atlar yaratgan bir hamda o'zbek etimologiyasini rivojlantirishga hissa qo'shgan olimlardan biri bu Sh.Rahmatullayev sanaladi. Ma'lumki, ushbu inson o'zbek etimologik lug'atlarini yaratgan shaxs sifatida tarixga kirgan.

N.Uluqovning fikriga ko'ra, Etimologiya so'z va morfemalarning kelib chiqishi va tarixini o'rganuvchi soha sifatida kiritilgan¹⁴. H.Jamolxonov ham etimologiya haqida bir qator nazariyalarni ilgari surgan. Jumladan, avvalgi leksik ma'nolar ham dastlab ikki turga bo'linadi: 1) eski leksik ma'no; 2) etimologik leksik ma'no. Bulardan birinchisi tarixiy semasiologiyada, ikkinchisi esa tilshunoslikning etimologiya bo'limida o'rganiladi deb ta'kidlagan. Shuningdek, "leksemalarning etimonini aniqlash bilan tilshunoslikning etimologiya bo'limi shug'ullanadi. Bunday tadqiqot natijalari til sistemasini va strukturasiidagi turli jarayonlarni hamda so'zlarning etimologik ma'nolarini aniqlashda, etimologik lug'atlar tuzishda ahamiyatlidir" – deb ta'kidlangan H.Jamolxonov¹⁵.

B.Mengliyev "Hozirgi o'zbek tili" darsligida ma'naviyat leksemasining etimologiyasiga doir ta'riflarni keltirganda quyidagi jihatlarga e'tibor beradi: leksemaning o'zagi, olingan tili, semantikasi, tarixi, ilustrativ misollari hamda ushbu leksemaning qo'llanish doiralari¹⁶.

Demak, ta'kidlash lozimki, har bir olimning qarashlarini inobatga olgan holda etimologiya bu so'zlarning kelib chiqish tarixi, so'zlarning ma'nolarini o'zgarish bosqichlari, ularning ham grammatik ham semantik jihatdan ochib beradigan bo'lim sanaladi degan xulosaga kelish mumkin. Etimologiya bo'limining asl mohiyatini oddiy o'rganuvchi tushunmasligi mumkin, lekin tilshunoslik sohasida bu muhim o'rin tutadi. Aslida, oddiy o'rganuvchi uchun so'zlarning kelib chiqishi qiziq va oddiy tuyulishi mumkin, ammo ularning grammatik jihatdan turkumlari, kategoriyalari, sathlari va boshqa parametrlarni hisobga olmaydi. Shunday ekan, Etimologiya tilshunoslar uchun har taraflama qulay bo'ladigan bo'lim sanaladi. Unda tilshunoslik barcha jihatlari mujassam desak maqsadga muvofiq. Shu sababli ham yuqorida ta'kidlanganidek,

¹³ Karimov S.A. Tilshunoslik nazariyasi. Samarqand 2012. B.12

¹⁴ Uluqov N. Tilshunoslik nazariyasi. o'quv qo'llanma, Toshkent 2016. B.192

¹⁵ Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Darslik. Toshkent, talqin – 2005. B.260

¹⁶ Mengliyev.B. Hozirgi o'zbek tili. Darslik. Toshkent. Tafakkur bo'stoni 2018. B.200

etimologiya dastlab, morfologiya deb ham yuritilganligi bejiz emas. Doimiy yangilanib turadigan etimologik lug'atlarni yaratish esa tilimizning muntazam rivojlanishi uchun xizmat qiladi.

Sh.Rahmatullayevning etimologik lug'ati o'zbek tilshunosligida dastlabki tajriba sifatida yaratilgan, shunga ko'ra, u ayrim nuqsonlardan holi bo'lmasligi mumkin. Ushbu lug'at turkiy tillar bo'yicha mavjud izlanishlarga tayanib tuzilgan hamda etimologik talqinlar ommabop yo'sinda berilgan. Mazkur lug'at barcha til o'rganuvchilariga, birinchi galda ziyolilarga, shu jumladan, oliy o'quv yurtlari va o'rta maxsus maktab o'qituvchilariga, shuningdek, talabalarga mo'ljallangan¹⁷.

Yuqoridagi fikrlarni inobatga olgan holda, o'zbek tilidagi so'zlarning etimologiyasini o'rganishda quyidagi omillarga e'tibor berish lozim bo'ladi:

- so'zning kelib chiqishi va qadimiy shakli;
- fonetik va morfologik o'zgarishlar;
- semantik (ma'no) taraqqiyot;
- qiyosiy tahlil;
- madaniy va tarixiy matn tuzilishi;
- manbalar va lug'atlar bilan ishlash.

Bu omillar so'zning kelib chiqishini va uning o'zbek tilidagi o'rnini aniqlashda keng qamrovli va ilmiy asoslangan yondashuvni ta'minlaydi.

Qolaversa, internet global tarmog'ida ham Etimologiya terminining ta'rifiga oid quyidagi umumiy fikrlar keltirib o'tilgan: " So'zlarning genetik xususiyati deganda ularning kelib chiqishi ya'ni etimologiyasi tushuniladi. Etimologiya (etimos - haqiqat va logiya— so'z; so'zning haqiqiy ma'nosi) — 1) so'z va morfemalarning kelib chiqishini o'rganuvchi tilshunoslik bo'limi; 2) so'zning kelib chiqishini aniqlashga qaratilgan tadqiqot usullari majmui; 3) so'zning kelib chiqishi. XIX-asr tilshunosligida "Etimologiya" termini "grammatika" ma'nosida ham qo'llangan¹⁸".

Ahamiyatlisi shundaki, dunyo tilshunosligida leksemalarning etimologiyasiga jiddiy e'tibor bilan qaralishi, o'zlashtirilgan tilning ahamiyatini va kelajakdagi o'rnini saqlab qolish uchun xizmat qiladi. Yurtimizda Sh.Rahmatullayevdan boshqa so'zlarning etimologik lug'ati halicha yangilangani yo'q, lekin jahonda bu muntazam yangilanadi va bu holat tartiblashtirilgan. Barcha leksemalar tartiblangan holda yagona platformalarga solib chiqilgan. Birgina etymonline.com portali butun ingliz tiliga oid bo'lgan so'zlarni kelib chiqishini hamda ma'nolarini birma bir ochib beradi. Leksemalarning rivojlanish va paydo bo'lish bosqichlarini hamda yillar davomida ma'no o'zgarishini ham aynan shu portaldan bilib olish mumkin. Internet va ijtimoiy tarmoqlar rivojlangani sari insoniyat kitobdan voz kechib elektron kitoblarga o'tganliklari bois nodir bo'lgan o'quv adabiyotlarini nashr qilingan kitob shaklda mutolaa qilish va o'rganish ikkinchi darajaga tushib qoldi, natijada, tilshunos olimlarimiz tomonidan yaratilgan o'quv adabiyotlarini elektron ko'rinishga keltirishga

¹⁷ Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining etimologik lug'ati (turkiy so'zlar). Toshkent: Universiteti, 2000. B.600

¹⁸ <https://uz.wikipedia.org/wiki/Etimologiya>

ehtiyoj paydo bo'la boshladi. Bu, albatta, biroz vaqtni talab qiladi, lekin harakatlar boshlangan, shu bo'yicha talaygina ishlar amalga oshirilmoqda.

O'zbekiston bo'yicha elektron ta'limiy platformalarni tadqiq etar ekanmiz, leksikalarning izohli va imlo lug'atlari bo'yicha portallar mavjud, xususan, imlo.uz va izoh.uz shular jumlasidandir. Shu bilan bir qatorda uzcorpora.uz platformasida O'zbek tilining milliy korpusi bo'yicha leksikalar birga jamlangan, lekin leksemalarning etimologiyasi nuqtayi nazardan biror tayinli ish amalga oshirilmagan.

O'zbek tilidagi leksemalarning etimologiyasini ochib beradigan portalni izlash jarayonida bir holatga duch kelindi. Terminologiya bo'yicha yaqin 5 yil ichida shug'ullangan tilshunos olimlarning ishlarini o'rganish jarayonida Android operatsion tizimi mobil ilovalari terminlarining berilishi mavzusida amalga oshirilgan jarayonga to'xtaldik, boisi ushbu ish bo'yicha leksemalarning etimologiyasiga oid ma'lumotlar keltirilgan va etimolog.uz platformasi¹⁹ yo'lga qo'yilgan. Shunga qaramasdan, ushbu platforma doimiy ishlamagani hamda faqatgina shu ish doirasida, ya'ni axborot texnologiyalariga oidligini hisobga olib, boshqa leksemalar mavjud emasligi ham aniqlandi, lekin bundan ko'rinib turibdiki, o'zbek tilshunosligida har holda qadam qo'yilgan ishlar mavjudligi ko'zga tashlanadi.

Bog'dorchilik terminlarining o'zbek tilida berilishini o'rganar ekanmiz, ularning etimologiyasini topishda biroz qiyinchiliklarga duch kelindi. Sh.Rahmatullayevning o'zbek tili so'zlarining etimologik lug'atida barcha leksikalarning etimologiyasi keltirilmaganligi aniqlandi. Shu sababli ilmiy jihatdan dolzarb bo'lgan va hozirgi kunda urfga kirgan bog'dorchilik terminlarining etimologiyasini e'tiboringizga havola qilishga qaror qilindi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Jamolxonov H. Hozirgi o'zbek adabiy tili. Darslik. Toshkent, talqin – 2005. B.260
2. Mengliyev.B. Hozirgi o'zbek tili. Darslik. Toshkent. Tafakkur bo'stoni 2018. B.200
3. Xolmanova Z. Tilshunoslikka kirish, 2007. B.177
4. Karimov S.A. Tilshunoslik nazariyasi. Samarqand 2012. B.12
5. Uluqov N. Tilshunoslik nazariyasi. o'quv qo'llanma, Toshkent 2016, B.192
6. Maxammadov B. Android operatsion tizimi mobil ilovalari terminlarining o'zbek, rus, ingliz tillarida berilishi. f.f.b.f.d – diss. Andijon 2023.
7. Rahmatullayev Sh. O'zbek tilining etimologik lug'ati (turkiy so'zlar). Toshkent: Universiteti, 2000. B.600

¹⁹ Maxammadov B. Android operatsion tizimi mobil ilovalari terminlarining o'zbek, rus, ingliz tillarida berilishi. f.f.b.f.d – diss. Andijon 2023.